

PEDAGOGIK PLATFORMALAR VOSTASIDA TALABALARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHI VA TAFAKKUR QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li,
Andijon davlat pedagogika instituti
E-mail: Omadbek-2016@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalar kasbiy sifatlarini takomillashtirishda virtual texnologiyalar vosita sifatida ekanligi, ma'naviy dunyoqarashi va tafakkur qobiliyatlarini rivojlantirish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sifat, kasbiy sifat, axborot texnologiyalari, talabalarda kasbiy sifatlarini takomillashtirish.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование виртуальных технологий как инструмента повышения профессиональных качеств студентов, развития духовного кругозора и мыслительных способностей.

Ключевые слова: Качество, профессиональные качества, информационные технологии, повышение профессиональных качеств у студентов.

Annotation: This article reflects on the fact that virtual technologies are a tool for improving the professional qualities of students, the development of spiritual outlook and thinking skills.

Key words: Quality, professional quality, information technology, improvement of professional qualities in students.

Kirish. Dunyoda oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy faolligini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish, ularning ijtimoiy tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlashga doir yangi pedagogik vositalarni ishlab chiqish, ijtimoiy-madaniy va kommunikativ faoliyatni samarali tashkil etish malakalarini rivojlantirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ijtimoiy faollikni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida talabalarda axloqiy-estetik dunyoqarash va siyosiy ijtimoiylashuvni qaror toptirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy faollikning pedagogik mexanizmlari sifatida talabalar axloqiy, kasbiy va

kommunikativ tayyorgarligining ma’naviy-madaniy asoslari, taraqqiyot g‘oyalariga ongli munosabati, texnokratik fikrlashini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi.

Respublikamizda oliy ta’lim mazmuni va kadrlar tayyorlash jarayonlarini ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, talabalarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ma’naviy-ma’rifiy ishlarning muhim yo‘nalishi sifatida alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga talabalarning bo‘lajak kasbiy faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini to‘liq anglanishiga erishish, ijtimoiy talab va majburiyatlarga mas’uliyatni va munosabatlarni qaror toptirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Taraqqiyot strategiyasi”da jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligi va intellektual salohiyatini oshirish kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu esa talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, ijtimoiy faollikni rivojlantirishning pedagogik modeli va auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishning interfaol texnologiyalarini takomillashtirishni talab etadi. “Axborot madaniyati – bu inson hayoti va faoliyatida o‘zining egallagan, uzatgan, saqlagan va axborotlardan foydalangan umuminsoniy, manaviy qadriyatlarni o‘zida mujassam etgan sifatli xarakteristka”. YE.L.Semenokning tushunishicha axborot madaniyati– bu shaxs tavsifnomsini. Axborot madaniyatini shakllantirish shuni ko‘rsatadiki unda bilimlar asosida insonparvarlik g‘oyalari, shaxs munosabatlari rivojlanadi. Jumladan, O.V.Kiyevaning “Texnika oliy o‘quv yurtlarida gumanitar fanlarni o‘qitish jarayonida talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish” mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida ushbu muammoning nazariy asoslari, tarixi, axborotlarni qayta ishlash va uzatish, o‘qitish jarayonida kompyuter vositalaridan foydalanish, elektron metodik qo‘llanmalar yaratish masalalari metodik jihatdan ishlab chiqilgan. S.N.Konyushenkoning “Uzluksiz kasbiy ta’lim tizimida o‘qituvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida o‘qituvchining

axborot madaniyati pedagogik muammo sifatida, uning shart sharoitlari, loyihalash texnologiyasi kabilar ishlab chiqilgan.

Axborot har bir talabada ijtimoiy onglikning shakllanishida, nutq madaniyati va lugʻat boyligini oʻstirishda, hayotda oʻziga munosib oʻrin topishda, kasblarni toʻgʻri tanlashda, dunyoqarashning kengayishida va takomillashuvida yaqindan yordam beradi. Demak, koʻproq mustaqil axborotlar ustida ishlash yoʻli bilan yutuqlarni qoʻlga kiritish mumkin. Lekin hamma talabalar ham mustaqil ravishda dars tayyorlaydilar, axborotlar ustida unumli ishlaydilar, deb boʻlmaydi. Buning uchun har bir talabaning oʻquv yili davomida muntazam mustaqil ishlashi, axborotlarni oʻrganish asosida bilim va hunarni puxta egallashi maʼlum darajada bilim tajribasiga ega boʻlishida oʻz samarasini beradi.

Talabalarda axborot olish, katta hajmdagi va keng qamrovli maʼlumotlarni qayta ishlash madaniyatini rivojlantirish, ularni turli vaziyatlarda maqbul hatti harakat qilish malakasini oshirish bilan birga dasturlashtirilgan taʼlim metodlarini amalga oshirishi, munozara, treninglar, rolli va ishbilarmon oʻyinlarni tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Axborotlar oqimi amaliy jihatdan talabalarning deyarli barcha faoliyat doiralarida, ishlarni amalga oshirishda qoʻllaniladi. Ammo koʻpincha talabalarning amaliy ishlarida, faoliyatida turli axborotlar namoyon boʻladi. Kasb madaniyati xar bir fanning turli jabhalarida qoʻllaniladi. Uning metodik usullariga axborot maʼlumotlaridagi xususiyatlarni oʻrganish, olingan natijalarni qayta ishlash va tahlil qilishning aniq yoʻl-yoʻriqlari kiradi. Kasb madaniyatini shakllantirish yoʻnalishlari avvalambor oʻquv jarayoni talablari asosida belgilanadi. Ushbu talablarga muvofiq usullarning maxsus kompleksi shakllanadi. Talabalarda maʼnaviy – axloqiy sifatlarni shakllantirish jarayoni taʼlim tarbiya faoliyatida amalga oshiriladi va uning samaradorligi turli baholanadi. Boshqacha qilib aytganda, axborotlar orqali taʼlim obʻyekti, taʼlimiy tushunchalar qay darajada oʻzlashtirilganligi tahlil etiladi, butun oʻquv kursini, oʻquv dasturlarini oʻzlashtirish darajasi baholanadi. Axborotlar oʻquv-tarbiya jarayonini yaxshilashga xizmat qiladi, taʼlimiy faoliyat natijasida uning samaradorligini belgilab beradi, yoʻl qoʻyilgan kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishga yoʻl ochadi. Pirovard natijada axborotlar

ta'limning takomillashib borishiga ijobiy ta'sir qiladi. Oliy ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiya jarayonida talabalarning qobilyati va layoqatlarini har tamonlama rivojlantirishga, ular shaxsini shakllantirishga xizmat qiladi. Axborotlar pedagogik jarayonning mahsuldorligi, o'qituvchiga talabani yaxshi bilishiga, ta'lim va tarbiyaning xilma xil metodlarini qo'llashga yordam beradi. Axborotlar talabalarning muloqot jarayonida, ular xulq atvori, hissiy-shaxsiy xususiyatlarini tahlil qilishda manba vazifasini bajaradi.

Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalarini ta'lim sohasini tahlil qilishda, baxs va munozaralar olib borishda, ma'lumotlardan to'g'ri amaliy xulosalar chiqarish, faoliyatning asosiy va to'g'ri yo'nalishini belgilab olishda foydalanish mumkin. Ushbu funksiyalar rejalar tuzishda ba'zi masalalarga ko'proq e'tibor qaratish, ishonchli xulosalar berish, talaba tomonidan o'quv kursini o'zlashtirish, talaba va o'qituvchi faoliyatidagi ijobiy va salbiy xolatlarni ochib berish kabilarni oydinlashtiradi.

Axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalari ta'lim samaradorligi, ish mazmuni, olib borilgan pedagogik faoliyatni tahlil qilishda katta ahamiyatga ega xisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talaba o'zlashtirishi bilan, o'quv materialarini to'g'ri tanlash, maqsadni to'g'ri yo'naltirishda unga ta'lim berishni davlat va jamiyatni ta'limga qo'ygan talablaridan kelib chiqqan xolda ularning bilimini to'g'ri adolatli baholashni ta'minlaydi.

Axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalari talabani kursdan-kursga o'tishida, mutaxassislikka qabul qilishida minimal talablarga javob berishda, ta'lim - tarbiya jarayonini to'g'ri tahlil etiladi va uning samaradorligi to'g'ri baholashda oliy ta'lim muassasalarining o'quv tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi, o'quv faoliyati natijalarini xolislik bilan belgilab beradi. Yo'l qo'yilgan kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etishga yo'l ochadi. Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishda xaqqoniylik, ishonchlilik, puxtalik kabi mezonlar asosida tarbiya jarayonining hamma sohasida muntazamlilik va izchillik hal qilish imkoniyatini yaratadi. Oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida fanlarni o'rganish chuqur va murakkab hodisalarni o'z ichiga oladi. Shunga ko'ra oliy

maktab o'quv fanlarini o'qitish jarayonida axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalari yaxlit xolatda talabalarning bilish qobiliyati, o'zlashtirish darajasi va ularning ijodiy kuchlarini rivojlantirib borishga xizmat qiladi. Buning uchun o'quv jarayonida axborot madaniyatini shakllantirish funksiyalariga rioya qilish lozim. Ya'ni mashg'ulotlarda bayon qilinayotgan yangi materialning talabalarning oldindan o'zlashtirgan ilmiy bilimlari, ko'nikma va malakalari bilan izchil va uzviy bog'lanishi va kelajakda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, shuningdek navbatdagi ta'lim bosqichiga o'tish uchun zamin yaratilishi nazarda tutilmog'i lozim

Talabalarning kasbiy sifatlarini shakllantirishni shu turdagi mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi xususiyatlari va bundan kelib chiqadigan vazifalarni hisobga olgan holda, shuningdek zamonaviy sotsium kontekstiga kirisha oladigan shaxsga nisbatan dolzarb talablarga muvofiq amalga oshirish kerakligini ko'zda tutish tabiiy.

Global miqyosda bu talablar global fikrlaydigan Kelajak kishisi obrazida gavdalanadi, uning asosiy sifatleri insonparvarlik, mas'uliyat, jamiyat manfaatlariga xizmat qilish, xuquqiy savodxonlik, mehnatsevarlik, bag'ri kenglik, o'z-o'ziga tarbiya, o'z-o'zini takomillashtirish sanaladi.

Rivojlangan mamlakatlar dunyo hamjamiyati miqyosida shaxsning an'anaviy modellari va an'anaviy turmush tarzidan ularni modernizatsiyalash tomon sezilarli o'zgarish ko'zga tashlanmoqda. Shaxsning individual, o'z-o'zini belgilash, va o'z-o'zini tashkil qilish sifatleri va qobiliyatlari, dunyoqarash va madaniy kenglik hamda ochiqlik, bag'ri kenglikning ahamiyati ortib, xatto umrini yashab bo'lgan, shaxsning dinamik kasbiy, siyosiy va ijtimoiy-progressiv jarayonlarga kirishishini tormozlaydigan (tutib turadigan) hayotiy, madaniy va xulq stereotiplaridan voz kechish ro'y bermoqda.

Mintaqaviy darajada ijtimoiy xulqning yangi shakllarini – maqsadga intilish, pragmatizm, aniq natijaga yo'nalganlik, raqobat, madaniy siyosat yo'nalishlari (milliy qadriyatlarni tiklash va saqlab qolish) va mentalitet xususiyatlari bilan birlashtirish asosida individualistik tendensiyalarning ustunligi doimiy, juda ehtiyotkorlik va takt bilan kiritish kuzatilmoqda. Bu ziddiyatlarni kelishtirish va

asta-sekinlik bilan bartaraf qilish faqat mustahkam ma'naviy –axloqiy asosdagina mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-son; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi Xayrullayev.M.M. Toshkent, Fan nashriyoti, 1975
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. I-t.O'qituvchi, 1992
4. Avloniy A.Turkiy guliston yohud axloq.– T.: Ma'naviyat, 1998.
5. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari.- T.: Fan, 2007.

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA TURIZM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI NURITDINOVA MADINAXON FAYZULLO QIZI

Andijon davlat chet tillari intituti, tayanch doktorant

madina.nuritdinova2507@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy ta'lim muhiti sharoitida talabalarda turizm madaniyatini shakllantirishning innovatsion asoslari tahlil qilingan. O'zbekiston va xorijiy tajriba qiyosiy o'rganilib, start-up loyihalar, raqamli ta'lim platformalari (Coursera, Edmodo, Moodle) hamda madaniy kompetensiyalarni integratsiya qilishning samarali yo'llari ochib berilgan. Muallif global ta'lim yondashuvlarini milliy tizimga moslashtirish zaruriyatini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: turizm madaniyati, raqamli ta'lim muhiti, start-up loyihalar, global kompetensiyalar, innovatsion pedagogika.